

Állami földprivatizáció – intézményesített földrablás (2015-2016.) - Csongrád megye

Kategória: [2018. augusztus](#)
Írta: Dr. Ángyán József

Ajánlás

Az állam tulajdonában lévő közös nemzeti földvagyonunk – a villámgyors lebonyolítás tényeiből következtethetően bizonyára hosszasan előkészített, majd 2015 nyarán, a „migrációs válság” árnyékában, hirtelen bejelentett – kiárusítását a kormányzat részéről sok valótlanságot és a közvéleményt félrevezető csúsztatást is tartalmazó propagandakampány kísérte. Arra az egyszerű kérdésre azonban, hogy miért is kell az állami földeket újra eladni, arra észérvek, értelmes magyarázatok alig születtek. Ahhoz, hogy a tényleges érdekeket, szándékokat és folyamatokat, a lépés valóságos – az egész társadalmat érintő – hatásait megértsük, érdemes a „Földet a gazdáknak!” program – 2015 novembere és 2016 júliusa között, három hullámban lebonyolított, majd 2016 őszén törvénnyel lezáró – árveréses földértékesítési eljárása tényadatait is elemezni.

Összeállította: Ángyán József

Készült: a Greenpeace Magyarország Egyesület támogatásával

Az első megyei mintaelemzést ezzel a szándékkal, 2016 áprilisában tettem közzé, majd a programzáró törvény megszületését követően elkezdtem a végleges, hivatalosan közzétett megyei árverési adatok több szempontú feldolgozását és a megyei zárójelentések összeállítását. *Fejér, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén és Pest megye* megét követően jelen zárójelentés *Csongrád megye* állami földprivatizációs képét mutatja be, amely meghirdetett (14.670 ha) és elárverezett (12.098 ha) területeinek nagysága alapján a megyék rangsorában a felső középmezőnybe tartozik. Ezzel a sikeresen elárverezett összes terület (182.000 ha) több mint 54%-a (99.000 ha) adatainak feldolgozását elvégeztem. A többi megye adatait is elemezve reményeim szerint kirajzolható lesz az országos kép, ellenőrizhető, megerősíthető vagy cáfolható lesznek az állami földprivatizációs program kormányzati értékelésének állításai.

A rendszer megítéléséhez azonban Csongrád megye önmagában is jó mintául szolgálhat. Az elkelt megyei földterület pl. ugyan 277 nyertes árverezőhöz került, de annak mintegy 70%-át, több mint 8.300 hektárt 73 nyertes árverező tagja nevének mindössze 27 nagy – 100 ha fölötti területhez jutott – érdekeltség szerezte meg. Az „átlagjavító” – 20 ha alatti területet szerző – 126 kismagyar érdekeltség, a nyertesek közel 60%-a eközben csupán a területek kevesebb mint 9%-ához, alig több mint 1.000 hektárhoz jutott. Ez a – kiválasztott keveseknek nagy, viszonylag sokaknak pedig igen kis területeket juttató, tudatosnak tűnő – rendszer olyan „családi léptékű” megyei átlag, 44 ha/nyertes kimutatását teszi lehetővé, amely alkalmas a közvélemény tökéletes megtévesztésére.

E megye adatai azt – a kormányzati propaganda „a föld azé a helyben élő földművesé legyen, aki azt megműveli” jelmondatával ellentétben – általános tendenciát is igazolják, hogy a helybéli gazdálkodó családok elől a földek többségét – Csongrád megye esetében mintegy 58%-át – külső, tőkeerős árverezők szerzik meg. Ráadásul az úgynevezett „helybeliek” között is szép számmal találunk olyan cégtulajdonosokat is, akik – a földforgalmi törvény abszurd szabályozása folytán, lakhelyüktől és foglalkozásuktól függetlenül – cégük székhelye jogán válhattak úgy „szerzőképes helyi földművesé”, hogy helyben akár sohasem jártak. Ezen túl az árverési nyertesek többsége, nemcsak hogy nem „helybéli”, hanem több mint 3.300 ha-t, a megyében elárverezett területek több mint 27%-át a kormányhatározatban rögzített 20 km-nél is nagyobb távolságban lakó, 38 nyertes licitáló szerezte meg.

A bérleti viszonyok elemzése itt is azt mutatja, hogy az elárverezett területek túlnyomó többsége – Csongrád megyében közel 90 %-a – az árverés idején 1-20 éves hátralevő futamidejű szerződéssel bérebe adott – azaz nem az állam, hanem a bérlők által művelt – terület. Irrelevánsok tehát azok a kijelentések, amelyek azzal próbálták indokolni a földvagyon eladását, hogy az állam annak rossz gazdája, az állami cégeket a management „szétlopja”. Ezen túl a földbérlő/földtulajdonos viszonyok vizsgálata olyan általános tendenciákat is jelez, amelyek itt is a föld- és birtokpolitika tudatos stratégiai, feudális klientúra-építő jellegét mutatják, ugyanaz a feudális vazallusrendszer figyelhető meg, mint más megyék földprivatizációs folyamataiban.

- A nagy bérlő „baráti” cégek esetében ugyanis itt is szembetűnő, általános jelenség, hogy meghirdetett területeik jelentős részét, akár egészét vezetőik és/vagy tulajdonosaik vásárolták fel. Más szavakkal e kormány-közi cégek és magánszemélyek bérelt területeiből – nem ritkán a „baráti” bérlőkkel egyeztetve – jobbra azokat bocsátották árverésre, amelyekhez azután a bérlők maguk vásárolták meg. Ráadásul a birtoktestek többsége esetében kikiáltási áron, licit és árverseny nélkül jutottak bérleményeik tulajdonjogához. Ezek a területek nagyrészt el is keltek. Jó megyei példa erre az *Art-Farm Kft.*, melynek – a 2. Orbán kormánytól 2013-ban 20 évre előbb bérebe kapott, majd árverésre meghirdetett – 501 ha területére kizárólag maguk a családi cég társtulajdonos vezetői, a politika-közi *Besenczy Zoltán*, Szarvas volt alpolgármestere (FIDESZ-MDF/Nemzeti Fórum) és nagyvállalkozó fia tettek a kikiáltási árral megegyező nyertes árajánlatot.
- A nagy bérlő „nem baráti” cégek esetében viszont a földeladás alapvető célja a bérelt területek olyan kormány-közi – gyakorta nem mezőgazdasági területen mozgó – nagy, föld-spekuláns tőkeérdekeltséghez juttatása lehetett, akik azután jelentősen megemelve a földbérlési díjakat leszorítják e cégeket a földről, majd esetleg fel is vásárolják azokat. De az európai földárbeli különbségek kiegyenlítésére alapuló közvetlen földspekuláció vélhető elősegítése, a földvagyon baráti érdekeltségekhez juttatása is tapintható célja az ilyen kiszorító jellegű, átrendező állami földprivatizációnak. Jó megyei példa lehet erre a *Hód-Mezőgazda Zrt.*, melynek Csongrád megyében bérelt és meghirdetett mintegy 2.900 ha állami területéből az árveréseken közel 2.500 ha – általában versenytársak, árlicit nélkül, többségében „kormány-közi”, nem mezőgazdasági tevékenységű, spekulánsnak tűnő illetve stróman-gyanús – gazdára talált.

A mintegy 12.100 hektár elárverezett megyei területből több mint 7.700 hektár, azaz közel 64%, egyébként is licitálás nélkül, kikiáltási áron, további 2.100 hektár (17%) pedig azt alig – kevesebb, mint 10 %-al – meghaladó áron, ráadásul a 10-35 mFt/ha európai földárak töredékéért, átlagosan 1,6 mFt/ha megfizetésével került az árverési nyertesekhez. E megye adatai is igazolják tehát, hogy azok a kormányzati állítások is hamisak, amelyek szerint „versenyben kialakult piaci áron” jutottak a nyertesek az állami földterületekhez. Valódi licitálás, árverseny a birtoktestek mindössze 7%-ának árverésén alakult csupán ki. Ez a helyzet vélhetően annak is tulajdonítható, hogy a területek több mint felét olyan nagy – 20-270! ha – méretű birtoktestek formájában hirdették meg, amelyeknek akár több százmillió forintos kikiáltási árával a valóban helyben élő, ténylegesen gazdálkodó családok bizonyosan nem rendelkeznek. Másrészt az egyébként is kiszolgáltatott helyzetű helyi gazdacsaládok – felmérve az erőviszonyokat – nem vették a bátorságot, hogy a politika-közi, egymás közt a földeket vélhetően előre leosztó, egymásra nem licitáló „nagyurak” érdekeit keresztezve, ezzel még meglévő, saját gazdaságaikat is végveszélybe sodorva próbáljanak földhöz jutni.

A települések érdekvédelemképességében e megyében is jelentős eltérések mutatkoznak. Ezt az is jelzi, hogy az érintett 51 település közül 12 településen (a települések 24%-án) egyáltalán nem volt helybéli nyertes árverező, sőt a saját területüket is más településeken lakó árverezők szereztek meg. Ezen abszolút „vesztes települések” rangsora élén *Baks* és *Óföldsék* áll, amelyek területéből több mint 1.000! hektár állami terület

került külső árverezők tulajdonába. A vesztes települések értékes területeit megszerző külső árverési nyertesek esetében ugyanakkor az ingatlanspekuláció gyanúja és lehetősége is gyakorta felmerül. (A vesztesek rangsora élére került *Baks* esetében például a külső árverési nyertesek között zömében szolgáltató, vendéglátó, építő, szerelő, iparos és kereskedő, ingatlanforgalmazó, üzemeltető és hasznosító, elektromos háztartási és telekommunikációs eszközforgalmazó, hulladék szállítási díjhátralék beszedő vagy éppen milliárdos gépjármű- és alkatrész-forgalmazó, FIDESZ-közi nagyvállalkozó családok tagjait, illetve strómangyanús nyertes árverezőt is találunk.)

Vannak viszont erős érdekérvényesítő képességű, „nyertes települések”, amelyek pályázói nemcsak a saját lakóhelyük, de más települések területeihez is hozzájutottak. A sikeresen elárverezett megyei terület közel 46%-át, több mint 5,500! hektárt beszédes módon két vezető FIDESZ-es politikus, *Lázár János* és *Farkas Sándor* szűkebb pátriája, *Hódmezővásárhely* (közel 3,300 ha) és *Szentes* (mintegy 2,250 ha) – részben az ő közvetlen rokonai illetve üzleti/baráti köreikhez tartozó – nyertes árverezői szerezték meg. Összességében 13 vezető település (köztük 9! város) nyertes árverezőihez került a megye dobra vert állami területeinek közel 9/10-e!

Egyébként az a megyei tapasztalás sem példátlan, hogy kormány-közi rokonai, baráti, nagy gazdasági érdeklők jutnak jelentős állami földterületekhez. Ennek megfelelően a megye nyertes érdekeltségei rangsorának élén a *Pankotai Állami Gazdaság* jogutóda, a *Pankotai agrárholding* vezetői és/vagy tulajdonosai – a milliárdos agrár-nagyvállalkozó, cégháló-tulajdonos, a *Zászlóshajó Zrt.* – további 8 cégben érdekelt – vezérigazgatója, *Földi János István* és azonos lakcímu, üzlettárs családtagjai, valamint a holding több cégében is érdekelt további vezetők – alkotta érdekkör áll, 1,303! ha-al. A nagy nyertes érdekeltségek között találjuk továbbá pl. *Lázár János* rokonságát, édesapját, anyai nagybátyját, unokatestvérét és annak férjét (514 ha), vagy pl. *Besenczy Zoltánt*, Szarvas volt alpolgármesterét (FIDESZ-MDF/Nemzeti Fórum) és nagyvállalkozó fiát (501 ha). De ugyancsak itt szerepelnek pl. az önkormányzati közbeszerzéseken rendkívül sikeres hódmezővásárhelyi *Búzahegy Kft.* társtulajdonosai, *Labozár Erika* és *Maczelka János* (497 ha), *Magyar József*, a kormány-(FIDESZ)-közi multi-milliárdos nagyvállalkozó, a 100 leggazdagabb magyar egyike, a *Hungerit Zrt.* alapító elnök vezérigazgatója (196 ha) és *Molnár Zoltán*, a cég volt műszaki igazgatója (118 ha) is. De említhető pl. *Szarvas Pál Géza* Szentes volt alpolgármestere, önkormányzati képviselő, a *Szentesi Agrár Zrt.* vezérigazgatója és családja (107 ha), vagy pl. *Farkas Sándor* országgyűlési képviselő üzlettárs felesége, *Farkasné Márton Katalin* (63 ha) is.

A nagy nyertesek között szép számmal találhatók nem mezőgazdasági foglalkozású – a kormányzati propaganda szóhasználatával mégis „helybeli földműves” minősítésű – árverési nyertesek is, mint például pedagógus (tanító), gyermek- és tankönyv-író, -kiadó és -forgalmazó (*Földvári Erika* Szegedről – 288 ha), vagy ingatlan-, elektromos háztartási- és telekommunikációs eszközforgalmazó kereskedők (*Beslity István* és fia *Beslity Ákos* Szegedről – 263 ha). De előfordulnak például vendéglátósok (*Egyed Béla Csaba*, *Oswald Tamás* és *Szabó István*, a *Bütyök Csárda Kft.* társtulajdonosai Hódmezővásárhelyről – 263 ha) éppen úgy, mint pl. szolgáltató, építő, szerelő, iparos és kereskedő nagyvállalkozók (*Bartucz Tibor* és *Bátoriné Bartucz Mária*, egy FIDESZ-közi nagyvállalkozó család tagjai *Kistelekről* – 219 ha). Ám találunk rajtuk kívül is szép számmal mezőgazdasági előélettel vagy kapcsolatokkal nem rendelkező, stróman-gyanús illetve föld-spekulánsnak tűnő nyertes árverező „földműveseket”, „aranykalászos gazdákat” is. Milliárdos vagyonú nagyvállalkozókat, ingatlanforgalmazókat és befektetési tanácsadókat éppen úgy, mint az ipar, az informatika és számítástechnika, a reklámszakma, a (pl. temetkezési) szolgáltatások, a vendéglátás, a turizmus és a kereskedelem, különböző ágaiban tevékenykedőket, vagy éppen benzinkutasokat illetve a trafikpályázatok nyertesait is. Sőt a nyertesek között zavarba ejtő módon felbukkannak egészen távoli – pl. humán (bölcészeti, jogi vagy éppen művészeti/táncművészeti) – területek „földműves” képviselői is.

A 120 oldalas – Csongrád megye hivatalosan közzétett állami földárverési adatait feldolgozó – privatizációs zárójelentés mindezeket és számos egyéb szempontot is részletesen elemez, igyekszik megmutatni a „Földet a gazdáknak!” program igazi arcát, és a teendőkre vonatkozó javaslatokat is megfogalmaz. Így hát a dokumentálás és „szemnyitogatás” szándékával, az igazság és a nyilvánosság erejében, valamint egy igazi nép- és vidékpárti fordulatban töretlenül bízva, szeretettel ajánlom e tényeken alapuló összeállításomat a bennünket körülvevő világ iránt érdeklődő kortársainknak éppen úgy, mint okulásul gyerekeinknek és unokáinknak, a tetteinket megítélő utókornak.

Gödöllő, 2018. június 21.

Ángyán József

Professzor úrnak köszönjük, hogy bátran felszólal és védi a közérdeket!

A Csongrád megye zárójelentése itt olvasható:

- http://kielegyenafold.hu/index.phphttp://www.kielegyenafold.hu/userfiles/file/2018/0624/foldarveresek_Csongrad_zaro.pdf
- <http://greenfo.hu/hirek/2018/06/26/intezmenyesített-fideszes-csongradi-foldrablas-angyan-jozsef-7-jelentesehttp://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/foldarveresek-csongrad-megye-angyan-jelentes.pdf>
- <https://orszagszerte.atlatszo.hu/lazar-janos-edesapja-nagybatyja-unokatestvere-a-foldarveresek-nyertesek-kozott-csongradban-itt-a-legujabb-angyan-jelentes/>

különböző lapok elemzése az alábbi linkeken érhető el:

- http://hvg.hu/kkv/20180626_Angyan_ujabb_jelentese_Lazar_es_Farkas_Sandor_rokonai_is_jol_jartak_a_foldarveresekkel_Csongradban
- <https://24.hu/kozelet/2018/06/26/angyan-jelentest-irt-a-csongrad-megyei-foldkjarusitasrol/>
- <https://444.hu/2018/06/26/tobb-mint-500-hektart-nyertek-lazar-rokonai-a-csongrad-megyei-foldarvereseken>
- https://index.hu/belfold/2018/06/26/ujabb_foldekkel_gazdagodott_a_lazar-csalad/
- <https://zoom.hu/hir/2018/06/26/lazar-janos-rokonsaga-tobb-mint-500-hektart-nyert-csongradban/>
- <http://www.vilagvege2012.hu/2018/06/26/intezmenyesített-fideszes-csongradi-foldrablas-angyan-jozsef-7-jelentese/>
- <http://www.borsod24.com/magyarorszag/ujabb-foldekkel-gazdagodott-a-lazar-csalad/>
- <https://hirtv.hu/ahirtvhirei/ujabb-foldek-kerultek-a-lazar-csaladhoz-2463522>
- <http://www.atv.hu/belfold/20180627-ujabb-foldeket-nyert-a-lazar-csalad>
- <https://starthirek.hu/2018/06/26/tobb-mint-500-hektart-nyertek-lazar-rokonai-a-csongrad-megyei-foldarvereseken/>

- <http://panoramanet.hu/angyan-jelenti-a-csokosok-rokonok-jol-jartak-sok-helyi-hoppon-maradt-a-csongradi-foldarvereseken/>
- https://www.facebook.com/ecofriagro/?hc_ref=ARS2wVbINooKHx_xtya2AKAPDCmxM8t_howI3AfExAIEqNmY2TVGCYW8QGM-25RCHyg&fref=nf
- [korrupció](#)
- [politikai elemzés](#)
- [lobbi csoportok](#)
- [mezőgazdaság](#)
- [magyarország](#)
- [oligarchák](#)
- [társadalom](#)